

INTERVENCIÓN DIRIGIDA A LA CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO EN UN CONSERVATORIO DE MÚSICA

OBSERVACIÓN

Alumno 14 años diagnosticado de TEA I recientemente (con 13 años) y que cursa 1º de Grado Profesional. Ha repetido dos cursos en GE. Comenzó el primer curso mes y medio más tarde porque se le ofreció una baja en el instrumento (había elegido otro como primera opción). El profesor que le dio los dos primeros cursos lo describe como distraído e inmaduro. Se solicita cambio de profesor de instrumento a sugerencia de la profesora de Lenguaje Musical. La siguiente profesora (actual) observa gran desarrollo auditivo, velocidad de procesamiento cognitivo dispar, gran rigidez muscular y un ritmo de avance más lento pero con unos resultados óptimos. Durante la pandemia se observa una gran ineficacia de la enseñanza telemática (no se da una comunicación eficaz, el alumno está completamente distraído). Tras el confinamiento el docente contrae el COVID-19 a principios del siguiente curso y sufre secuelas como cansancio extremo con las consiguientes bajas por enfermedad que, en el caso del primer trimestre, es cubierta a los dos meses de haber iniciado el curso por un profesor sustituto que no sigue la programación del centro. Tras la vuelta a la presencialidad en el segundo trimestre, en el tercer trimestre se incorpora el profesor titular, que constata la ausencia de avance en la asignatura.

El alumno obtiene finalmente una calificación de 8 en la prueba de acceso al Grado Profesional en el instrumento, lo que evidencia una muy adecuada capacidad de avance en el mismo, habida cuenta del esfuerzo que supone en los alumnos la confrontación de una prueba con tribunal evaluador.

Observaciones del docente:

- Distraído en clase (pierde el contacto visual y la escucha).

Alumnado TEA

- Dificultad para cambiar de actividad: cuesta mucho tiempo que se centre al empezar la clase y al cambiar de actividad, una vez que lo hace trabaja concentrado con muy buenos resultados.
- Habla mucho y con un lenguaje apropiado y amplio, pero de manera inadecuadamente familiar en audiciones. Comenta información demasiado personal y en público tiende a buscar ser el centro de atención.
- Rendimiento desigual: en ocasiones parece que comprende y ejecuta perfectamente lo que se le pide y en otras no consigue realizarlo.
- Olvida destrezas ya trabajadas.
- Tiene dificultad para tener en cuenta diversos aspectos a la vez a la hora de tocar.
- Cuando comete un fallo tiende a repetir todo desde el principio.
- Habla en susurros desde inicios del curso pasado.

Observaciones de los padres:

- Está muy a gusto con el docente.
- A veces no comprende las instrucciones y dice que sí las ha entendido.
- Cuando está distraído está inmerso en los pensamientos obsesivos.
- Le cuesta mucho ponerse a estudiar y mantenerse en el estudio tocando las veces que sean necesarias los ejercicios y piezas autocorrigiéndose en un trabajo progresivo a medio plazo.
- Las audiciones y el trato con alumnos de su edad le producen gran ansiedad y reacciona de manera poco controlada: hablando sin parar en el primer caso y evitando la interacción desviando la mirada y el cuerpo entero en el segundo.
- Tiene hipersensibilidad en todos los sentidos e hiperlaxitud en los pulgares.

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA

Alumnado TEA

1. Objetivos:

- Reducir ansiedad para rebajar tensión muscular.
- Optimizar el tiempo de clase: no hablar tanto, mejorar la concentración y el paso de una actividad a otra.
- Mejorar la comunicación efectiva.

2. Estrategias:

- Aprovechamiento del tiempo de clase:
 - Acordar la hora de clase en un día y en un momento que el alumno no esté muy cansado (no un viernes a última hora).
 - Ampliar el tiempo de la sesión semanal con la asignación de media hora de refuerzo a continuación de la clase ordinaria (1,5 horas de duración en total).
 - Evitar las interrupciones durante la clase del alumno (alumnos que van a coger instrumentos del aula, consultas de otros profesores, salidas a hacer fotocopias, cambios de horario).
 - Establecer un clima de trabajo sereno y agradable, estructurando las sesiones de manera homogénea partiendo de un calentamiento muscular inicial seguido de un repaso y activación de los conocimientos previos. A continuación se realizará un trabajo de ampliación de los recursos técnicos, bien mediante la profundización en lo ya conocido, bien mediante la introducción de nuevos conceptos interrelacionándolos con lo que ya domina. Después se trabajarán los estudios y las obras, cerrando la sesión con el avance de lo que ha de estudiar autónomamente en casa, anticipando los posibles fallos y resolviendo de manera efectiva las dudas.
 - Alternar momentos de alta demanda de atención con momentos de descanso cuando el alumno dé muestras de fatiga o inatención que impidan avanzar

Alumnado TEA

adecuadamente en el aula: se empleará la ejercitación técnica a modo de juego como reforzador de conceptos y rutinas y como estrategia de descanso mental.

- Comunicación:
 - Promover la participación del alumno en su propio aprendizaje: descubrir gustos, fomentar y acoger la expresión de su opinión en el aula (y no en el auditorio).
 - Emplear el tiempo de conversación como reforzador, mostrándose amable y paciente con sus intervenciones y posponiéndolas a la realización de una tarea, estableciendo un tiempo limitado de conversación y acotando los temas (no hablar del trabajo de los padres o sus dedicaciones, sí de actividades que se han realizado, viajes, comidas; limitar y reorientar las quejas sobre otros docentes comunicando a los padres su malestar al respecto). Retirar progresivamente el refuerzo.
 - Procurar ser preciso al hablar evitando ambigüedades. Por ejemplo: en lugar de saludar preguntando “¿qué tal te ha ido esta semana?” (que podría dar lugar a una intervención muy amplia por parte del alumno induciendo a centrarse en aspectos que le distraerían de la clase), preguntarle “¿qué tal ha ido el estudio con el instrumento esta semana? Dime las dudas o dificultades que tuviste”.
 - Fomentar la extracción de ideas principales y la concisión en la expresión mostrándole lo esencial de lo que nos ha contado.
 - Pedir al alumno que exprese con sus palabras, con gestos y/o con esquemas o dibujos lo explicado para verificar su comprensión.
 - Ayudarle a expresar las dudas y demandas (tener en cuenta su hipersensibilidad acústica y táctil, así como su hiperlaxitud en los pulgares, su falta de tonicidad muscular en las manos y su rigidez muscular). Fomentar que exprese su necesidades:

Alumnado TEA

- No me gusta este fragmento porque ... (es disonante, demasiado fuerte, no suena bien, tiene demasiada tensión, me incomoda la vibración en los dedos, me cuesta pisar la cuerda con el dedo, etc.)
- Me resulta incómodo realizar este movimiento.
- No comprendo por qué lo tengo que hacer así.
- No entiendo para qué sirve esto.
- No me acuerdo de cómo se hacía.
- Establecer unos puntos comunes inamovibles con respecto a las piezas/estudios a interpretar y ser flexible y fomentar la individualidad en otros.
- Anticipar la organización de las audiciones con suficiente antelación: fecha, hora, lugar, quiénes van a participar, en qué orden se va a tocar, dónde estarán sentados., qué llevar puesto, cómo comportarse y sentar al alumno junto a otros que pueda estar a gusto y/o al lado del profesor.
- Fomento de la autonomía:
 - Mostrarse paciente con los olvidos y establecer secuencias claras y explícitas para fomentar la adquisición de ciertos automatismos (plasmarlo por escrito, grabarlo en vídeo explicando cada paso). Fomentar tanto un aprendizaje activo o cinético como el analítico o cognitivo.
 - Establecer “palabras clave” que ayuden a reevocar rápidamente algún concepto mientras se está interpretando. Tras ello, practicar también la interpretación sin interrupciones a pesar de los fallos que puedan ir apareciendo, estableciendo una pauta progresiva y explícita. Reforzar la conducta.
 - Emplear signos visuales claros, comprensibles y bien estructurados en las partituras (sin sobrecargarlas de información) que ayuden al alumno a su mejor comprensión y le ayuden a fijarse en la información relevante.
 - Establecer un cuaderno de clase en el que apuntar lo trabajado en el aula (ejercicios, escalas, técnica de dedos y de arco, posiciones, etc.) para que el

Alumnado TEA

alumno pueda consultar qué se ha trabajado en clase y cómo, anotando claramente lo que ha de estudiar en casa y dejando espacio para que éste pueda apuntar las dudas que se presenten en el trabajo autónomo.

- Informar del grado de logro de los contenidos mínimos de aprendizaje para que el alumno planifique su estudio (incluirlo de manera gráfica en el cuaderno de clase).

3. Materiales:

- Cuaderno de clase (ver Anexo I). Si se envía al alumno (o a los padres del mismo) el documento con la ficha para que lo puedan modificar y personalizar según los gustos del alumno, éste resultará más atractivo y significativo.

ANEXO I
CUADERNO DEL ALUMNO

Fecha:

Qué hemos trabajado en clase:

1. Calentamiento (escala, técnica de arco, posiciones):

2. Refuerzo/ampliación:

3. Estudios:

4. Solos orquestales:

5. Obras:

6. Deberes:

.....

Qué tal llevo las tareas:

	Empezando			A medias				Listo		
Escala										
Estudio										
Solo orquestal										
Obra										

Alumnado TEA

Dudas en el estudio:

Contenido (técnica, escala, estudio, obra, solo orquestal)	Descripción de las dudas

Tengo que fijarme en: